

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME I | ISSUE VIII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MARIA EMELYN P. DON

Teacher III

Iligan City National School of Fisheries

Iligan City Division

Region X

DOI 10.5281/zenodo.17855536

PIGHATI NI FUR MOMMY

Sa tuwing kayo'y aking naaalala
Di mapigilan ni mommy na maluha,
Kay rami-rami, kayo pa ang nawala?
Doble ang sakit na aking nadarama.

Mga baby ko, talagang miss ko na kayo
Nasaan kayo? Pawiin ang lungkot ko.
Nais kong maramdaman ang cuddle ninyo,
Sino na ang katabi sa pagtulog ko?

Batid ko kung nasaan man kayo ngayon
Masaya na kayo kasama ng Poon.
Ganoon man, haharapin ko ang hamon,
Tanggapin ang sakit 'yan ang aking tugon.

Paalam sa titig ninyong makahulugan
Paging pasaway lagi na may ka kyutan
Kulitan ninyo'y di ko malilimutan,
Lalo na't laging unahan sa kainan.

Mananatili kayo sa aking puso
Pagkat bahagi na kayo ng buhay ko,
Kayo ang bumuo ng pagkatao ko
Kaya't salamat sa pagmamahal ninyo.

(Ang tulang ito'y alay ko sa mga alaga kong pusa at aso na pumanaw na)